

Potencialidades didácticas de los Cuadrados Mágicos

Potencialidades didáticas dos Quadrados Mágicos

Didactic potentialities of the Magic Squares

Humberto José Peña-Mora¹

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-6138-3493>

Oswaldo Jesús Martínez-Padrón²

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-4142-8092>

RECEBIDO: Março, 2022 | **ACEITE:** Maio, 2022 | **PUBLICADO:** Julho, 2022

RESUMEN

El objetivo de este documento es caracterizar las potencialidades didácticas que tienen los Cuadrados Mágicos sobre la base de las pericias aritméticas y geométricas asociadas con su construcción y propiedades aritméticas y geométricas, representadas tanto por las operaciones básicas que allí se involucran como por las formas de arreglar sus elementos, sin descuidar aspectos de orden algebraico y geométrico que subyacen en el proceso de su construcción. Metodológicamente responde a una investigación documental que permitió encontrar diferentes tipos de Cuadrados Mágicos como los Aritméticos y los Geométricos, plenos de potencialidades para organizar actividades de aprendizaje de la Matemática. Se concluye que en su construcción se pueden reforzar, aprender y desarrollar competencias matemáticas debido a que se convoca la puesta en escena de factores no solo cognitivos y metacognitivos, sino socioafectivos, destacando que la perseverancia asumida en ese proceso se corresponde con una acción vital para desarrollar actitudes favorables hacia la Matemática y, por ende, Resiliencia Matemática.

Palabras clave: Actitudes hacia la Matemática; Aritmética; Cuadrados Mágicos; Matemática Recreativa.

RESUMO

O objetivo deste documento é caracterizar as potencialidades didáticas que os Quadrados Mágicos possuem com base nas habilidades aritméticas e geométricas associadas à sua construção e propriedades aritméticas e geométricas, representadas tanto pelas operações básicas que ali estão envolvidas quanto pelas formas de ordenar seus elementos, sem

¹ Doctor en Educación, Profesor de Matemática. Universidad Pedagógica Experimental Libertador, Aragua, Venezuela. humbertopenamora@gmail.com

² Doctor en Educación, Master en Educación Superior: Matemática; Profesor de Matemática. Posdoctor en Educación Matemática. Posdoctor en Investigación Educativa y Epistemología. Universidad Pedagógica Experimental Libertador, Aragua, Venezuela. Universidad Técnica Luis Vargas Torres, Esmeraldas. Ecuador, ommadail@gmail.com.

descurar os aspectos algébricos e geométricos que fundamentam o processo da sua construção. Metodologicamente, responde a uma investigação documental que nos permitiu encontrar diferentes tipos de Quadrados Mágicos como o Aritmético e o Geométrico, cheios de potencial para organizar atividades de aprendizagem da Matemática. Conclui-se que na sua construção, as habilidades matemáticas podem ser reforçadas, aprendidas e desenvolvidas, pois convoca-se a encenação não só de factores cognitivos e metacognitivos, mas também socioafetivos, destacando que a perseverança assumida neste processo corresponde a um ação para desenvolver atitudes favoráveis à Matemática e, portanto, à Resiliência Matemática.

Palavras-chave: Atitudes em relação à Matemática; Aritmética; Quadrados Mágicos; Matemática Recreativa.

ABSTRACT

The objective of this document is to characterize the didactic potentialities that Magic Squares have based on the arithmetic and geometric skills associated with their construction and arithmetic and geometric properties, represented both by the basic operations that are involved there and by the ways of arranging its elements, without neglecting algebraic and geometric aspects that underlie the process of its construction. Methodologically, it responds to a documentary investigation that allowed us to find different types of Magic Squares such as Arithmetic and Geometric, full of potential to organize Mathematics learning activities. It is concluded that in its construction, mathematical skills can be reinforced, learned and developed because the staging of not only cognitive and metacognitive factors, but also socio-affective ones, is convened, highlighting that the perseverance assumed in this process corresponds to a vital action for develop favorable attitudes towards Mathematics and, therefore, Mathematical Resilience.

Keywords: Attitudes towards Mathematics; Arithmetic; Magic squares; Recreational Math.

1. INTRODUCCIÓN

La naturaleza de la estructura que conforma a cualquier Cuadrado Mágico (CM) está plena de contenidos matemáticos dado que para su construcción se invita a la puesta en escena de pericias para arreglar la secuencia de elementos que deben colocarse dentro de las celdas o casillas de la cuadrícula base del CM. Tal proceso convoca no solo al manejo de las operaciones básicas en el campo de los conjuntos discretos, sino en otros tipos de conjuntos donde se plantean relaciones que decantan hasta en ecuaciones donde sus soluciones pueden estar fuera de los números enteros. También obligan al arreglo de secuencias de elementos que deben colocarse en las casillas o celdas de las matrices cuadradas requeridas para su construcción, pudiendo afiliarse a caracterizaciones debidas a progresiones aritméticas o geométricas.

Otros procesos pueden también analizarse en ese mundo de los CM, según lo solicite su diseño y las operaciones que pueden hacerse entre ellos y sus propiedades, bastaría revisar a Peña-Mora (2009) y Peña-Mora y Martínez-Padrón (2015) donde aparece una variada información que va desde la consideración general de CM Aritméticos y Geométricos, hasta su análisis como espacios vectoriales, lo cual es referenciado tanto en su trayectoria de construcción como cuando se utilizan n-uplas aditivas y multiplicativas que se definen para analizar su estructura como grupo.

Sobre la base de tales preceptos se avizoran insumos para el diseño, concreción y puesta en escena de los CM en el aula de Matemática, no solo por resultar oportunos para desarrollar variados contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales que

conforman a los currículos de Matemáticas de varios niveles educacionales (Cespedes-Domínguez y Martínez-Padrón, 2012), sino por tener visos recreacionales que resultan propicios para desarrollar procesos enmarcados en factores como los cognitivos, metacognitivos y socioafectivos (Martínez-Padrón y Cespedes-Domínguez, 2013; García-González y Martínez-Padrón, 2020; Martínez-Padrón, 2021), abriendo así una serie de potencialidades didácticas abrigadas en el cúmulo de información y pericia requerida para su construcción, análisis y caracterización.

Agrega Alegría (2009) que el estudio de los CM siempre ha sido afiliado con la matemática recreativa y su definición obliga al encuentro de sumas o productos definidos como mágicos, dado que solicitan resultados constantes en base a filas, columnas y diagonales, pudiendo ser ingenioso el encuentro de estos resultados, por lo que merecen hasta apelativos ligados con la magia.

Esa relevancia que tienen los CM en su ámbito recreacional resulta de vital interés para cuando interese organizar no solo actividades lúdicas en el aula de Matemática, sino de cualquier otro tipo que tenga carácter dinámico, en virtud de permitir la consideración de variados referentes afectivos tales como los actitudinales que deben ser favorables para el aprendizaje de la Matemática (Cespedes-Domínguez y Martínez-Padrón, 2012; Martínez-Padrón, 2021). Tales autores advierten que, dependiendo de la naturaleza del objeto matemático que se quiera enseñar, con los juegos se pueden abrir espacios tanto aritméticos como algebraicos sobre todo cuando interesa dar las explicaciones desde el mundo de las generalizaciones, lo cual es muy útil para desarrollar procesos matemáticos que deben lidiarse en el aula de clases de Matemática, sobre todo para cuando se requiera el desarrollo de demostraciones que pudieran presentarse al momento de resolver una curiosidad matemática.

En ese orden de ideas, Barton (2011) también asienta la necesidad de usar juegos en las aulas de Matemática, sobre todo cuando se requiera allanar la problemática que existe en el aprendizaje de abstracciones algebraicas o geométricas. Martínez-Padrón (2021) agrega que la tarea de enseñar contenidos matemáticos en las escuelas requiere despertar una buena carga motivacional, dado que su consideración impacta en el mejoramiento de las actitudes hacia la Matemática, las cuales han sido más desfavorables que favorables en el aprendizaje de la Matemática (Martínez-Padrón, 2008).

Sobre la base de los aspectos señalados, se encumbra este documento dirigido a caracterizar las actividades que permiten potenciar el uso de los CM en el mejoramiento del proceso de enseñanza-aprendizaje-evaluación de contenidos matemáticos. Dicho objetivo se concreta develando los insumos para la creación de actividades afiliadas a los CM, advirtiendo que siendo pensadas como lúdicas son capaces de propiciar interés, motivación, gusto y afición por quienes participan en ese proceso (Polya, 1965; Cespedes-Domínguez y Martínez-Padrón, 2012), no importando que los involucrados en dicho proceso sean niños, adolescentes o adultos, en general. Por eso, serían propicios para cuando se tiene la intención de contribuir con el mejoramiento de la Educación Matemática, sobre todo cuando se sabe que la Matemática continúa siendo una de las asignaturas más impopulares del currículo (Madail, 1998; Martínez-Padrón, 2008, 2016, 2021).

En todo caso, se prevé que la inserción de los CM en el aula de clases de Matemática puede servir para concretar el diseño de estrategias capaces de abordar situaciones de ámbito matemático o para materializar conjeturas que pueden ser sometidas a pruebas y evaluadas sobre la base de situaciones donde se ponga en escena el uso de relaciones y la búsqueda de patrones que subyacen en las organizaciones de los números que los conforman, destacando que todo lo que se haga siempre estará marcado por el orden de colocación de unos números o valores que deben ser organizados en cumplimiento de

determinadas condiciones, lo cual puede constituirse en verdaderos problemas matemáticos alumbrados por la necesidad de hacer hasta construcciones que no siempre siguen patrones ni modelos preestablecidos. Por tanto, se aspira que esto configure parte de los recursos requeridos para desencadenar en los docentes, estudiantes y público en general espacios de carácter dinámico y activo propicios para producir conocimientos y construir saberes matemáticos tanto dentro de los recintos escolares como fuera de ellos.

METODOLOGÍA

Metodológicamente este documento está edificado bajo una investigación documental sustentada en la consideración de una opción didáctica dirigida a reforzar y mejorar el aprendizaje de la Matemática a través de la construcción de CM, a sabiendas que este objeto matemático puede cobijar procesos muy complejos. No obstante, en esta oportunidad el documento se limita a la puesta en escena de una muestra de CM que solo solicita el uso de las operaciones básicas y elementales, aunque aspira enriquecer y reforzar procesos, métodos, herramientas y recursos que propendan hacia el mejoramiento del aprendizaje de la Matemática. Dicha opción se concreta luego de hacer un análisis de contenidos, de talante cualitativo, de una selección de documentos que hurgan aspectos sobre los CM, tomando en cuenta factores constituyentes de dominios como el cognitivo y el afectivo. Se declara que, de manera particular, se hizo énfasis en los manuscritos elaborados por Peña-Mora (2009) y Peña-Mora y Martínez-Padrón (2015), donde se encuentra información de interés en el mundo de los CM.

En todo caso, se prevé que la inserción de los CM en el aula de clases de Matemática puede servir para concretar el diseño de estrategias capaces de abordar situaciones de ámbito matemático o para materializar conjeturas que pueden ser sometidas a pruebas y evaluadas sobre la base de situaciones donde se ponga en escena el uso de relaciones y la búsqueda de patrones que subyacen en las organizaciones de los números que los conforman, destacando que todo lo que se haga siempre estará marcado por el orden de colocación de unos números o valores que deben ser organizados en cumplimiento de determinadas condiciones, lo cual puede constituirse en verdaderos problemas matemáticos alumbrados por la necesidad de hacer hasta construcciones que no siempre siguen patrones ni modelos preestablecidos. Por tanto, se aspira que esto configure parte de los recursos requeridos para desencadenar en los docentes, estudiantes y público en general espacios de carácter dinámico y activo propicios para producir conocimientos y construir saberes matemáticos tanto dentro de los recintos escolares como fuera de ellos.

2. CUADRADOS MÁGICOS

No resulta fácil precisar el origen de los CM, pero en esencia están conformados por una serie de números, diferentes, colocados en las casillas de una matriz cuadrada, la cual responde a una determinada condición de orden. Así los esboza Tahan (2001) quien además menciona que desde épocas remotas fue considerado como un pasatiempo y con propiedades cabalísticas. Agrega que los matemáticos chinos le conocían, mencionando un famoso CM, de 3 filas y de 3 columnas, conocido con el nombre de Lo-Shu (Figura 1), en honor a un Emperador llamado Shu quien le vio grabado en el caparazón de una tortuga que navegaba en el río Lo.

Figura 1. Representación del cuadrado mágico de Lo-Shu

Nota: Imagen tomada de <https://letsplaymath.files.wordpress.com/2008/03/lo-shu-color.pn>

Una representación del Lo-Shu fue escrita luego, usando números indo-arábigos (Figura 2), mediante una entidad constituida por una matriz cuadrada de 3 filas, 3 columnas, generando así 9 celdas o casillas. Se indica que esa cantidad de filas de esas matrices cuadradas informan sobre el Orden del CM. Para este caso, particular, 3 es el Orden de ese CM.

Figura 2: CM Lo-Shu representado mediante números indo-arábigos

4	9	2
3	5	7
8	1	6

Fuente: elaboración del autor

Al observar la sucesión de números de la Figura 2: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, se puede verificar que la suma de los elementos arreglados en cada fila, cada columna y cada diagonal es siempre constante y, en este caso, es igual a 15. Esa suma constante se le denomina Suma Mágica (SM) y su verificación está ilustrada en la Figura 3.

Figura 3. Verificación de la suma del caso Lo-Chu, donde SM = 15

Fuente: elaboración del autor

En la Figura 4 puede observarse que no toda organización de números de la sucesión de números naturales del 1 al 9 en una cuadrícula representa a un CM.

Figura 4. Cuadrícula formada con la sucesión: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

1	2	3
4	5	6
7	8	9

Fuente: elaboración del autor

En la Figura 5 puede observarse que, aunque la suma de los números que están en cada una de las diagonales es igual a 15, la suma de cada una de las filas o columnas no siempre es igual a 15, basta observar lo que ocurre en su primera fila: $1+2+3 = 6 \neq 15$ y, por ende, no es un CM.

Figura 5. Organización de datos que no forman un CM

Fuente: elaboración del autor

Utilizando la misma sucesión, pero con diferentes arreglos, casos como los que aparecen en la Figura 6 si representan CM.

Figura 6: Colección de CM formados con la sucesión 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y con SM = 15

8	3	4		6	1	8		8	1	6
1	5	9		7	5	3		3	5	7
6	7	2		2	9	4		4	9	2

Fuente: elaboración del autor

Se puede verificar que 3 será el mínimo orden que cubre al conjunto de números distintos susceptibles de ser arreglados para satisfacer que la suma de los números colocados en cada fila, columna o diagonal del CM sea siempre una constante. Más adelante se darán detalles sobre la sucesión de números a organizar y en cuáles órdenes deben ser colocados a fin de satisfacer condiciones dadas. Mientras, se puede que los arreglos que aparecen en la Figura 7 satisfacen la condición de ser un CM.

Figura 7: Cuadrados Mágicos de Orden 3

5	10	3		32	12	16		16	2	12
4	6	8		4	20	36		6	10	14
9	2	7		24	28	8		8	18	4

8	3	10		$-11/3$	$6/3$	$2/3$		3	-4	1
9	7	5		$12/3$	$-1/3$	$-14/3$		-2	0	2
4	11	6		$-4/3$	$-8/3$	$9/3$		-1	4	-3

Fuente: elaboración del autor

Puede verificarse, también, que cada una de las cuadrículas que aparecen en las Figuras 8, 9 y 10 son CM.

Figura 8: CM, de orden 4, cuya suma mágica es 34

1	14	15	4
12	7	6	9
8	11	10	5
13	2	3	16

1	14	7	12
8	11	2	13
10	5	16	3
15	4	9	6

Fuente: elaboración del autor

Figura 9: CM, de orden 5, cuya suma mágica es 65

17	24	1	8	15
23	5	7	14	16
4	6	13	20	22
10	12	19	21	3
11	18	25	2	9

11	24	7	20	3
4	12	25	8	16
17	5	13	21	9
10	18	1	14	22
23	6	19	2	15

Fuente: elaboración del autor

Figura 10: CM, de orden 7, cuya suma mágica es 175

1	18	35	45	13	23	40
24	41	2	19	29	46	14
47	8	25	42	3	20	30
21	31	48	9	26	36	4
37	5	15	32	49	10	27
11	28	38	6	16	33	43
34	44	12	22	39	7	17

Fuente: elaboración del autor

Antes de hacer otras formalizaciones, se puede verificar que la cuadrícula de datos que aparece en la Figura 11 no es un CM, aunque la suma de los números colocados en cada fila y en cada columna siempre da 260, la suma de los términos colocados en la diagonal principal es 282, lo cual es suficiente para indicar que no es un CM. También se puede verificar que en otra de sus diagonales tampoco se obtiene un valor de 260 sino de 210.

Figura 11: Cuadrado no mágico de orden 8

1	48	31	50	33	16	63	18
30	51	46	3	62	19	14	35
47	2	49	32	15	34	17	64
52	29	4	45	20	61	36	13
5	44	25	56	9	40	21	60
28	53	8	41	24	57	12	37
43	6	55	26	39	10	59	22
54	27	42	7	58	23	38	11

Fuente: elaboración del autor

Sí nos apoyáramos en la siguiente sucesión: 1, 2, 3, 4. ¿Será posible construir un CM de orden 2?, ¿Se cumple lo que dice Tahan (2001) al indicar que resulta imposible construir CM de cuatro casillas, usando valores distintos? y si la sucesión es: 1, 2 y se pueden repetir los números n veces, ¿así si es posible?,

Aunque resulta trivial que toda cuadrícula que posea un solo elemento siempre es un CM, también es trivial demostrar que si constituye un CM, de orden 2, con los valores a , b , c y d en sus celdas, se tiene que siendo s la suma de cada fila, cada columna y cada diagonal, entonces:

- $a + b = s$
- $c + d = s$
- $a + c = s$
- $b + d = s$
- $a + d = s$
- $b + c = s$

Por lo que se determina que la única opción es cuando: $a = b = c = d$, es decir, todos sus valores deben ser iguales ¿Puedes dar un ejemplo para este caso, incluyendo la verificación?

A continuación, se formalizan otras cuestiones caracterizadoras de los CM. A saber, para construirlos es necesario establecer una organización sobre la base de una secuencia de números dispuestos uno a continuación del otro, constituyendo así una sucesión. Tal organización es colocada en matrices cuadradas conformadas por n filas y n columnas donde se observa que la suma (o el producto) de los números que aparecen colocados en cada fila, en cada columna y en cada diagonal es siempre una constante. En estas condiciones se está ante un CM $n \times n$ que posee n^2 casillas para colocar n^2 números diferentes ordenados siempre desde el lugar 1 hasta el lugar n^2 .

2.1 Cuadrados Mágicos Aritméticos

Un CM es Aritmético si al colocar una sucesión de términos ordenados desde 1 hasta n^2 en las $n * n$ casillas debidas a las n filas y las n columnas en que ha sido dividida la cuadrícula, se tiene que la suma de los términos ubicados en cada fila, cada columna y cada diagonal es siempre constante.

Puede notarse que la sucesión de términos de un CM Aritmético de orden n puede apoyarse en la Progresión Aritmética: 1, 2, 3, ..., n^2 , de razón 1, utilizada para informar el orden de colocación de sus términos. En este sentido, el número de elementos de este cuadrado $n * n$ es igual a n^2

Al considerarse dichos ordinales como cardinales, la organización también debe cumplir con la condición de ser un CM. ¿Se cumple esta condición si la construcción se apoyara en una Progresión Aritmética diferente la anterior?, ¿Es posible esta: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11?

A menos que se indique otra cosa, los CM que aparecen descritos en esta sección serán siempre Aritméticos y apoyados en una Progresión Aritmética que no necesariamente se inicia en 1 y tiene razón 1, dado que pueden construirse con otros números siguiendo una sucesión natural. Atendiendo este último caso, debe colocarse en cada casilla del cuadrado la nueva secuencia de números de acuerdo con el orden prefijado por la Progresión Aritmética más elemental conformada por los números que dan las posiciones que van desde 1 hasta n^2

2.1.1 Construcción de Cuadrados Mágicos Aritméticos

Para construir un CM Aritmético se hace necesario seguir un orden indicado por una secuencia de términos que también satisface esa condición. A manera de ejemplo construyamos un CM de Orden 3 con una Progresión Aritmética de razón (r) igual a 4 cuyo primer elemento es el número 3. Según lo indicado, los términos son: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 35. Hagamos la construcción siguiendo el orden que indica el CM, de orden 3, distinguido como Figura 12.

Figura 12: CM, de orden 3, construido con la Progresión Aritmética que va del 1 al 9.

8	1	6
3	5	7
4	9	2

Fuente: elaboración del autor

A partir del orden señalado en la Figura 12 se hace una correspondencia, uno a uno, con la nueva sucesión recién dada, tal como se observa en la Figura 13.

Figura 13: Correspondencia, uno a uno, entre las progresiones: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 35

De acuerdo con lo anterior, se obtiene que la cuadrícula de la Figura 13 también es un CM donde: $SM = 57$.

Figura 14: CM, de orden 3, construido con la Progresión Aritmética 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 35, según el molde de la Figura 12.

31	3	23
11	19	27
15	35	7

Fuente: elaboración del autor

Observemos que el término central (T_c) del primer CM (Figura 12), de orden $n = 3$, es igual a 5, es decir: $T_c = 5$, pero $SM = 15$, siendo $15 = 5 \times 3$ se tiene que $SM = T_c \times n$. De igual manera, el CM de la Figura 14 tiene que $T_c = 19$ y que $SM = 57$, donde $19 \times 3 = 57$, por lo que aquí también se verifica que $SM = T_c \times n$ ¿Acaso la relación: $SM = T_c \times n$ se cumple siempre en cualquier CM?

Observemos, además, que $SM = 15$ en el CM de la Figura 12 y que $SM = 57$ en el CM de la Figura 14, pero $57 = (15 + 4) \times 3$, por tanto, existe una relación entre la SM de cada CM y la razón aritmética de la segunda progresión que, en este caso, es igual a 4.

Análogamente, se construye un nuevo CM, de orden 3, con los elementos de una nueva sucesión de números a partir de un primer elemento prefijado: 4. Con una diferencia igual a 5 que se obtiene al restar el elemento prefijado al colocado después de él, determine los próximos elementos de la sucesión excepto el cuarto y el séptimo que, para este caso, se determinan con una diferencia igual a 7. Tales consideraciones indican que la sucesión solicitada es la siguiente: 4, 9, 14, 21, 26, 31, 38, 43, 48 la cual no satisface, evidentemente, la condición de ser una Progresión Aritmética.

Haciendo una correspondencia “uno a uno” de cada número de la nueva sucesión con el molde correspondiente al CM de la Figura 12, se obtiene la cuadrícula de la Figura 15 que también es un CM, con $SM = 78$

Figura 15: CM formado por la secuencia 4, 9, 14, 21, 26, 31, 38, 43, 48, siguiendo el molde de la Figura 12.

43	4	31
14	26	38
21	48	9

Fuente: elaboración del autor

Puede observarse que ante el cambio de consideraciones en la construcción de la secuencia afecta la posibilidad de lograrse la verificación de que $SM = Tc \times n$ ya planteada en los casos anteriores

2.1.2 Métodos para construir Cuadrados Mágicos Aritméticos

Entre tantos métodos para construir CM se pueden mencionar los de los matemáticos franceses Bachet y La Loubère (Alegría, 2009).

El método de Bachet

Aunque los CM casi nunca han tenido aplicaciones de relevancia, per se, varios matemáticos se han dedicado a ellos, destacando a Claude-Gaspar Bachet de Méziriac (1581-1638) quien formalizó maneras de construirlos, visibilizando procesos de recreación matemática (Collet e Itard, 1947). En este sentido, suelen ser vistos como curiosidades matemáticas afiliadas al divertimento, lo cual es propicio para el diseño de actividades lúdicas sustentadas en los contenidos matemáticos que subyacen en ellos.

El método sugerido por Bachet es expreso para cuando el CM tiene orden impar (Alegría, 2009), aunque no es el único que existe para construir esos casos particulares. En este sentido, se da cuenta de una secuencia de pasos para construir un CM Aritmético, de orden 3, utilizando un arreglo de los números naturales del 1 al 9. A saber, la Figura 16 da cuenta gráfica de la secuencia que se describe a continuación, siguiendo especificaciones descritas y acopladas por Peña-Mora (2009):

Construir una matriz cuadrada de orden 3

- Agregar, cada vez, una casilla externa en el centro de cada lado del cuadrado de 9 casillas.
- Basados en la figura que resulta de agregar 4 casillas en la parte externa, escribir el número 1 en la casilla externa lateral izquierda y, posteriormente, escribir los que vienen en la progresión aritmética, siguiendo la diagonal hacia la derecha y hacia arriba, hasta agotar las 3 casillas que describe esa trayectoria.
- Ubicar la siguiente diagonal a la derecha, paralela a la anterior, que también permite recorrer 3 nuevas casillas, escribiendo cada vez, desde abajo hacia arriba, los números del 4 hasta el 6 hasta agotar las 3 casillas. Análogamente, se hace lo mismo con la siguiente diagonal a la derecha.
- Ingresar a la matriz 3 x 3, original aquellos números que quedaron en las casillas externas agregadas, trasladándolos 3 casillas en horizontal y vertical, según el caso.

- Verificar que la suma de los números que quedaron en cada fila, cada columna y cada diagonal es constante, dado que se trata de un CM Aritmético.

Figura 16. Pasos para la construcción de un CM, con los naturales del 1 al 9, según Bachet.

Fuente: elaboración del autor

Ahora puntualizamos el método de Loubère, también recomendado para construir CM de tipo Impar, dejando pendiente el tratamiento de los otros tipos que serán abordados en otros documentos.

El método de Loubère

Simón de La Loubère (1642-1729) también hizo aportaciones para construir CM Aritméticos. Las especificaciones para construir los casos de orden $2k + 1$, con $k \in \mathbb{N}$, y $k=1,2,3,\dots,n$, solicitan una serie de movimientos cuyo algoritmo se concreta a continuación (Peña-Mora, 2009; Peña-Mora y Martínez-Padrón, 2015).

En primera instancia, se esbozan ideas basadas en CM de orden 3 que pueden extrapolarse a otros CM de orden impar. A tal efecto se establece el uso de la dirección y sentido de la diagonal secundaria ilustrada en la Figura 17.

Figura 17: Ilustración de las diagonales correspondientes a un CM de orden 3

Fuente: elaboración del autor

En la Figura 17 se especifica que la diagonal secundaria está orientada hacia arriba y hacia la derecha. Siendo así, atraviesa desde la última celda inferior izquierda (intersección de la tercera fila con la primera columna) hasta la primera celda superior derecha (intersección de

la primera fila con la tercera columna). Bajo esa orientación, se inicia la aplicación del método donde se hace necesario:

- Ordenar la sucesión desde 1 hasta n^2 que, en este caso, se tomarán los naturales del 1 al 9, dado que el CM es de orden 3.
- Separar en n subconjuntos de cardinal n los $n \times n$ elementos del CM, tomados en el mismo orden de la sucesión (S), siendo, en este caso, los siguientes:

$$S_1 = \{1, 2, 3\}; \quad S_2 = \{4, 5, 6\} \quad \text{y} \quad S_3 = \{7, 8, 9\}$$

- Construir una cuadrícula de $n \times n$ celdas que, en este caso, será una cuadrícula de 9 celdas.
- Colocar el primer número de S_1 en la casilla central de la primera fila de la cuadrícula, aunque también es válido colocarlo en la casilla central de la primera columna (ver Figura 18).

Figura 18: Colocación de primer número de la sucesión del 1 al 9

	1	

Fuente: elaboración del autor

Los siguientes números, de cada subconjunto, se colocan según el orden que le corresponda en función de los siguientes movimientos tomados del juego de ajedrez: Alfil, Torre y Caballo. De acuerdo con Pumar (2007), los movimientos de las piezas son los siguientes: (a) El Alfil: hacia cualquier casilla de las diagonales en que se encuentre; (b) La Torre: hacia cualquier casilla de la fila o columna donde se encuentre; y (c) El Caballo: hacia una de las casillas más cercanas a la que se encuentra pero que no esté sobre la misma fila, columna o diagonal. Nematécnicamente, ese movimiento asume la forma de una letra L, según las siguientes opciones: (c.1) adelanta dos casillas siguiendo una fila y luego otra casilla siguiendo una columna, o (c.2) adelanta dos casillas siguiendo una columna y luego una casilla siguiendo una fila. Ese movimiento de adelantar puede hacerse hacia arriba, abajo, izquierda o derecha.

La Figura 19 ilustra los posibles movimientos de cada pieza referida, desde la casilla donde se encuentra en ese momento representando, respectivamente, los movimientos del caballo, del alfil y de la torre, advirtiendo que, en cualquiera de los casos, no está permitido que dos piezas ocupen la misma casilla. Eso indica que en la construcción de cada CM dos números diferentes cualesquiera no pueden ocupar la misma celda.

Figura 19: Muestra de los movimientos del caballo, del alfil y de la torre del ajedrez, según una posición dada

Fuente: elaboración del autor

Siguiendo a Peña-Mora (2009) y Peña-Mora y Martínez-Padrón (2015), en la Figura 20 se detalla el movimiento de alfil seguido para la ubicación del número 2, guiándose por la dirección y sentido dado por la diagonal secundaria ya referida. A saber, la trayectoria es con sentido hacia arriba y hacia la derecha, partiendo de la casilla donde está el número 1. Pero este movimiento hace que el 2 caiga fuera de la cuadrícula original, requiriéndose la creación de una casilla auxiliar externa. Este movimiento del segundo elemento de S_1 , obliga a reubicarlo dentro de la cuadrícula y su nuevo lugar se concreta al seguir un movimiento de torre, según acontezca: (a) si el número cae arriba de una columna, el mismo debe reubicarse y colocarse en la casilla más baja de la misma; y (b) si el número cae a la derecha de una fila, el mismo debe reubicarse y colocarse en la casilla más a la izquierda de la misma.

Figura 20
Colocación del segundo elemento

Figura 21
Colocación del tercer elemento

Figura 22
Colocación del cuarto elemento

Fuente: elaboración del autor

Siguiendo la orientación de la diagonal secundaria, se coloca el número 3 pero éste también cae fuera del cuadrado, lo cual debe ser reubicado con un movimiento de torre, según se observa en la Figura 21.

Le corresponde el turno al número $4 \in S_2$. Como cae en una casilla ya ocupada por el 1, se hace necesario reubicarlo, pero ahora siguiendo una de las 8 opciones del movimiento de caballo. Siendo así, se asume el movimiento que tiene forma de una letra L invertida (ver Figura 22). Se puede observar que verificar que el primer número de S_2 cae justo debajo de la casilla en la que se encuentra ubicado el último número del subconjunto anterior: S_1 .

Aunque no es el caso, el movimiento de caballo también se sigue cuando el número cae fuera de la cuadrícula en la primera casilla superior derecha que forma parte de la prolongación de la diagonal secundaria de la cuadrícula.

Establecidas las consideraciones anteriores, se procede a ubicar el resto de los números, no teniéndose problemas para colocar a los números 5 y 6 (ver Figura 24), siguiendo el movimiento de alfil. Al intentar colocar al 7, según ese movimiento, éste cae fuera de la cuadrícula por lo que es necesario hacer un movimiento de caballo desde esa casilla externa hasta que caiga dentro de la cuadrícula. En este caso, ¿Por qué no se hizo un movimiento de torre o por qué no se seleccionó otra opción de movimiento de caballo?

Para ubicar al número 8, se hace el correspondiente movimiento de alfil, pero como cae fuera de la cuadrícula, hay que reubicarlo al final de la su misma fila, pero más a la izquierda. Iguaes consideraciones suceden con el 9 que terminaremos colocándolo en la casilla “más baja” de esa fila, usando un movimiento de torre (ver Figura 24).

Figura 24: Compendio de figuras que ilustran algunos movimientos seguidos para ubicar a los elementos de la secuencia del 1 al 9, según el método de Loubère

Fuente: elaboración del autor

En la Figura 24, también puede observarse que todos los elementos de S_2 forman parte de la diagonal secundaria y puede verificarse que el primer número de S_3 cae justo debajo de la casilla donde se encuentra ubicado el último número de S_2 .

En el caso de requerirse construir un CM que tenga orden 5, se estructuran cinco subconjuntos de igual cardinal, tomando en cuenta sólo las cuatro (4) diagonales secundarias que, en este caso, atraviesan cinco (5) celdas no siempre consecutivas, pero mantienen la misma dirección y el mismo sentido que la principal secundaria (ver Figura 25).

Figura 25: Conjunto de diagonales secundarias de una cuadrícula de 25 celdas

Fuente: elaboración del autor

Otras consideraciones pueden encontrarse en Peña-Mora (2009) y Peña-Mora y Martínez-Padrón (2015) donde además se explicitan asuntos relacionados con líneas guías denominadas como: Líneas Fronteras de Filas y Líneas Fronteras de Columnas, pero en esta oportunidad no serán tratadas.

2.1.3 Propiedades de los Cuadrados Mágicos Aritméticos

Si se tiene la garantía de que una organización de datos es un CM Aritmético, entonces:

1. Es posible encontrar su Suma Mágica (SM) según las siguientes alternativas:

1..1 Sumando todos los números que forman parte de cualquier fila, columna o diagonal, basta ver el ejemplo de la Figura 12 donde $SM = 15$.

1..2 Sumando todos los números que forman parte del CM y dividir el resultado entre su orden, lo cual no obliga a conocer el arreglo sino los números que se colocarán en él, basta ver los términos del CM de la Figura 12:

$$\frac{1+2+3+4+5+6+7+8+9}{3} = 15$$

1..3 Usando la siguiente expresión, siendo n el orden del CM $n \times n$

$$SM = \frac{n(n^2 + 1)}{2}, \text{ es decir: } SM = \frac{n^3 + n}{2}$$

Para demostrar esa aseveración se hace necesario tomar en cuenta que la suma de los n^2 términos de una Progresión Aritmética formada por: $1, 2, 3, \dots, n^2$ es:

$$n^2 \left(\frac{n^2 + 1}{2} \right)$$

y dado que esa suma se ha de dividir entre el orden que viene dado por las n filas o columnas del CM, entonces:

$$SM = \frac{n^2 \left(\frac{n^2 + 1}{2} \right)}{n} \Rightarrow SM = \frac{n^3 + n}{2}$$

2 El nuevo Cuadrado que se obtiene sumando (o restando) a cada uno de sus elementos un número fijo “ k ” también es un CM.

Nuevamente consideremos el CM de la Figura 12. Si a cada valor se le suma, respectivamente, $k = 4$, por ejemplo, se puede verificar que de nuevo se obtiene otro CM (Figura 26).

Figura 26: Obtención de un CM a partir de los datos de la Figura 12, sumando 4 a cada uno de ellos

Fuente: elaboración del autor

En la Figura 26 puede determinarse que la Suma Mágica del CM original es 15 ($SM_o = 15$) y que la Suma Mágica del nuevo CM es 27, pero $27 = 15 + (3 \times 4)$. Siendo $n = 3$ y $k = 4$, observe que $SM_o + (n \times k) = SM_{o+k}$, ¿Será cierto, de manera general?, En caso de no haber sumado sino restado o multiplicado de manera análoga, ¿Se siguen obteniendo CM? ¿Cuál sería la propiedad, de manera general?

2.2 Cuadrados Mágicos Geométricos

En secciones anteriores se analizaron los CM Aritméticos constituidos por números organizados en cuadrículas formadas por n filas y n columnas y donde la suma de los números que aparecen colocados en cada fila, columna o diagonal es siempre constante. Ahora interesa establecer algunas consideraciones respecto a otro tipo de CM donde en vez de observar las sumas se observan los productos de los números colocados en cada fila, columna o diagonal. Si dicho producto es siempre constante se está, entonces, ante un CM Geométrico.

Se dice que un CM es Geométrico si al colocar una sucesión de números ordenados desde la posición 1 hasta la n^2 , en las $n \times n$ casillas debidas a las n filas y las n columnas en que ha sido dividida una cuadrícula, se tiene que el producto de los números ubicados en cada fila, columna o diagonal es siempre constante.

La sucesión de términos que configura a los CM Geométricos forma una Progresión Geométrica y el producto constante obtenido de los elementos de cada fila, columna o diagonal es denominado Producto Mágico (PM).

Puede notarse que la construcción de un CM Geométrico, de orden n , también puede apoyarse en el orden dado por la siguiente Progresión Aritmética: $1, 2, 3, \dots, n^2$, de razón 1.

Verifiquemos que la organización de números señalada en la Figura 27 es un CM Geométrico, la cual se orientó siguiendo el orden indicado en la figura 2 y colocando una Progresión Geométrica de $r = 2$, cuyo primer término igual a 1 y el resto de los términos se determinan multiplicando por 2 al término anterior.

Figura 27: CM geométrico de orden 3

8	256	2
4	16	64
128	1	32

Fuente: elaboración del autor

Es evidente que, al multiplicar los elementos de cada fila, cada columna y cada diagonal de la Figura 27, su resultado es siempre igual a 4096, siendo suficiente determinar el producto los elementos de la terna conformada por cada:

- Fila donde:
 $8 \times 256 \times 2 = 4 \times 16 \times 64 = 128 \times 1 \times 32 = 4096$
- Columna donde:
 $8 \times 4 \times 128 = 256 \times 16 \times 1 = 2 \times 64 \times 32 = 4096$
- Diagonal donde:
 $8 \times 16 \times 32 = 128 \times 16 \times 2 = 4096$

Además, puede verificarse que el cubo del término central de un CM Geométrico es igual al producto mágico. En este caso, $4096 = (16)^3$

En la Figura 28 se dan 3 ejemplos de CM Geométricos de orden tres

Figura 28: Muestra de CM Geométricos de orden 3

256	2	64
8	32	128
16	512	4

ab^2	1	a^2b
a^2	ab	b^2
b	a^2b^2	a

2	10	-3,2
6,4	-4	2,5
-5	1,6	8

Fuente: elaboración del autor

Ya se ejemplificó que existen CM Geométricos que siguen la secuencia de números de acuerdo con el orden prefijado por la Progresión Aritmética más elemental conformada por los números que les dan las posiciones que van desde 1 hasta n^2 . A continuación construyamos un nuevo CM Geométrico, de orden 4, con apoyo de la Progresión Aritmética

que va del 1 al 16, según orden que se indica en la Figura 29 que, por cierto, genera un CM Aritmético con $SM = 34$.

Figura 29: CM aritmético de orden 4

1	14	7	12
8	11	2	13
10	5	16	3
15	4	9	6

Fuente: elaboración del autor

Posteriormente, se hace una correspondencia, uno a uno, del arreglo base de Figura 29 con la secuencia 1, 2, 6, 6, 6, 12, 36, 36, 108, 216, 648, 648, 1296, 2592, 7776, 7776 que, de naturaleza, no es una Progresión Geométrica, pero al arreglarse con la organización que presenta la Figura 29 es capaz de generar un CM Geométrico (Figura 31), pudiendo verificarse que su producto mágico igual a 60466176.

Figura 30: Correspondencia uno a uno entre la secuencia del 1 al 16 y la secuencia 1, 2, 6, 6, 6, 12, 36, 36, 108, 216, 648, 648, 1296, 2592, 7776, 7776

Fuente: elaboración del autor

Figura 31: CM Geométrico de orden 4 construido con la secuencia 1, 2, 6, 6, 6, 12, 36, 36, 108, 216, 648, 648, 1296, 2592, 7776, 7776

1	2592	36	648
36	648	2	1296
216	6	7776	6
7776	6	108	12

Fuente: elaboración del autor

2.3 Potencialidades didácticas de la construcción y uso de los cuadrados mágicos

De acuerdo con lo establecido y analizado hasta ahora, se puede observar que los CM poseen un cúmulo de potencialidades que sirven de apoyo para la organización de actividades matemáticas en el aula, pues, son propiciatorios para la puesta en escena de un cúmulo de contenidos que subyacen tanto en el propio proceso de su construcción como en las propiedades que los caracterizan y en las operaciones que se pueden realizar entre ellos.

También se precisó que de acuerdo con los conocimientos y saberes que se vayan ejercitando, produciendo y construyendo, de acuerdo con los niveles de dificultad con que se planteen y desarrollen tales actividades sustentadas en su uso, es posible ir avanzando y aprovechando no sólo sus bondades recreativas sino sus propias estructuras de ámbito matemático que permiten concretar, por ejemplo, una serie de contenidos:

- Conceptuales basados en: (a) operaciones como la Adición, Sustracción, Multiplicación, División, Potenciación y Radicación de números Naturales, Enteros, Racionales, Irracionales y Reales; (b) Razones Aritméticas y Geométricas junto con sus propiedades; (c) Figuras Geométricas: Cuadrado, Rectas Paralelas, Diagonales de un Cuadrado, Frontera, Intersecciones, (d) Matrices Cuadradas; (e) Teoría de Conjuntos y sus elementos; (f) Relaciones de Orden y de Equivalencia; (g) Leyes de Composición; (h) Funciones; (i) Espacios Vectoriales; y (j) Otros referentes Aritméticos, Algebraicos y Geométricos.

- Procedimentales tales como la: (a) Aplicación de Operaciones con números Naturales, Enteros, Racionales, Irracionales y Reales; (b) Comparación y Ordenación de dichos números; (c) Establecimiento de reglas y determinación de patrones; (d) Resolución de Problemas y elaboración de los mismos donde se utilicen, en forma combinada o no, las operaciones aritméticas con los tipos de números ya mencionados; (e) Selección de estrategias de Resolución de Problemas: algoritmos, tanteo, cálculo mental, estimaciones, establecimiento de analogías, otras; (f) Utilización de las propiedades de las operaciones: conmutativas, asociativa, disociativa y distributiva de la multiplicación respecto a la adición, o la sustracción, para facilitar la realización de operaciones aritméticas; (g) Sustitución de cantidades

en operaciones usando descomposiciones en forma sumandos o factores, (h) Aplicación y construcción de patrones; y (i) Otros procedimientos ligados con las operaciones con números que configuran la construcción y caracterización de CM.

■ Actitudinales mediante la: (a) Muestra de interés y perseverancia en la búsqueda de diferentes formas de obtener resultados en cálculos que, para estos casos, puede ser mental o con apoyo de calculadoras, (b) Valoración de la importancia de seleccionar, adecuadamente, estrategias de cálculo en diferentes situaciones planteadas en la construcción y caracterización de los CM, y (c) Valoración de la necesidad de aplicar estrategias efectivas al abordar situaciones planteadas para caracterizar procesos seguidos en la construcción de CM.

De igual manera, lo actitudinal se concreta mediante el: (a) Reconocimiento de las ventajas que proporciona el uso de las propiedades de las operaciones para el cálculo; (b) Disfrute de la comparación de valores numéricos obtenidos con el cálculo de la operaciones que subyacen en la caracterización de los CM; (c) Gusto por resolver problemas ligados con la construcción de CM; (d) Reconocimiento de la importancia del dominio de las operaciones matemáticas como herramienta que facilitan la resolución de problemas; (e) aguzar de la mirada para poner a prueba la capacidad de resiliencia que puede presentarse con algunos problemas matemáticos ligados con la estructura que subyace en los CM; y (f) poner de manifiesto aquellos componentes cognitivos, afectivos, comportamentales, valorativos y motivaciones que configuran a lo actitudinal, sobre todo mediante factores como creencias, emociones, sentimientos y, en general, afectos favorables hacia la construcción y caracterización de CM.

CONCLUSIONES

Las especificaciones hechas en cada una de las secciones de este documento permiten concluir que existe un robusto arsenal de contenidos matemáticos ligados al proceso de construcción, caracterización y uso de los CM, lo cual da lugar al diseño y desarrollo de actividades matemáticas útiles tanto para reforzar, afianzar, mantener, producir y construir conocimientos y saberes relacionados con los números, sus operaciones y caracterizaciones, como para determinar o establecer relaciones, regularidades o patrones en situaciones-problemas cuya resolución puede permitir la puesta en escena de estrategias creativas en función de esos contenidos que subyacen en sus estructuras.

Igualmente, los CM abren espacio para el desarrollo de una serie de competencias matemáticas ligadas con temas como las operaciones básicas, secuencias, patrones, geometría y progresiones, permitiendo colocar en escena una gran variedad de ejes transversales afiliados con la creación y el desarrollo de actividades dinámicas y lúdicas que involucran comportamientos, conocimientos, saberes y afectos.

Finalmente, es necesario indicar que todos los procesos subyacentes a la construcción de los CM abarcan un compendio de acción bastante amplio en cuanto a aspectos de ámbito matemático que propenden al despliegue de aspectos cognitivos, motivacionales, contextuales, conductuales y afectivos, los cuales son preponderantes en el campo de la Educación Matemática.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Alegría, P. (2009). La magia de los cuadrados mágicos. *Sigma* 24, 197-128.
- Barton, B. (3 de Mayo, 2011). *Entrevista a Bill Barton: enseñando a amar las matemáticas*. Síntesis Educativa, Periodismo Educativo. <http://r.issu.edu.do/l.php?l=34J27>

- Cespedes-Domínguez, G., y Martínez-Padrón, O. J. (2012). *La Matemática va a la escuela. Curiosidades matemáticas con un enfoque didáctico*, Venezuela: Fondo Editorial Universidad Pedagógica Experimental Libertador.
- Collet, C. e Itard, J. (1947). Un mathématicien humaniste Claude-Gaspar Bachet de Méziriac (1581-1638). *Revue d'histoire des sciences, Persée*, 1(1), 26-50.
- García-González, M & Martínez-Padrón, O. J. (2020). *Conocimiento profesional de los profesores de Matemáticas*. *Revista Educación Matemática*, 32(1),157-177, DOI: 10.24844/EM3201.07
- Madail Dos Anjos, A. (1998). *Actitud hacia la matemática y rendimiento en matemática*. (Trabajo de Especialización). Universidad Santa María.
- Martínez-Padrón, O. J, y Cespedes-Dominguez, G. (2013). *Matemática* (Edición 2, Venezuela; Fondo Editorial Universidad de los Andes.
- Martínez-Padrón, O. J. (2008). Actitudes hacia la Matemática. *Revista Sapiens*, 9 (1), 237-256.
- Martínez-Padrón, O. J. (2016). ¿Qué dicen los docentes paraguayos en cuanto al afecto en el aprendizaje de la Matemática?: Una mirada desde el Curso Nanduti, *Revista UNIÓN*, Vol. 45 (marzo); pp. 24-43; ISSN: 1815-0640.
- Martínez-Padrón, O. J. (2021). El afecto en la resolución de problemas de Matemática. *Revista Caribeña de Investigación Educativa*. 5(1), 86-100. <https://doi.org/10.32541/recie.2021.v5il.pp86-100>
- Peña-Mora, H. J. (2009). *Cuadrados mágicos: construcción y propiedades*. Material mimeografiado. Línea de Investigación Dominio Afectivo en Educación Matemática, Universidad Pedagógica Experimental Libertador.
- Peña-Mora, H. J. y Martínez-Padrón, O. J. (2015). *Cuadrados mágicos*. Material mimeografiado. Línea de Investigación Dominio Afectivo en Educación Matemática, Universidad Pedagógica Experimental Libertador.
- Polya, G. (1965). *Cómo plantear y resolver problemas* (J. Zagazagoitía, Trad). México: Editorial Trillas.
- Pumar, O. (2007). *Todoajedrez. Reglamento de Ajedrez*. http://www.todoajedrez.com.ar/reglamento_ajedrez.php
- Tahan, M. (2001). *El hombre que calculaba*. Barcelona, España: Lectorum Publications